

ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИСАХАРИДОВ ПО ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

Абдуллаев Н.Ж.

Наманганский государственный педагогический институт, Наманган,
Узбекистан

К настоящему времени проведен ряд исследований по получению интерполимерных пленок-мембран на основе полисахаридов. Такие интерполимерные пленки-мембраны нашли широкое применение в медицине [1]. Интерполимерные соединения на основе полисахаридов в химии поверхности, в частности соединения хитозана и карбоксиметилцеллюлозы, служат модельными для изучения закономерностей процессов, происходящих на поверхностях.

Наиболее важным из этих процессов является пленочно-мембранный хитозан/Na-КМЦ, сорбционно-структурные свойства (площадь поверхности, диаметр и размер активных центров пленок, размер частиц) [2] поглощенных адсорбатов в виде ионов и молекул могут приводить к широким фазовым переходам.

Изотермы адсорбции бензола на хитозановой пленке-мембране представлены в логарифмических координатах на рисунке 1. Охарактеризована изотерма адсорбции бензола на хитозановой пленке-мембране, начальное относительное давление при насыщении равно $p/p_0 = 0,0008$, что свидетельствует о наличии взаимодействующих адсорбционных центров.

Рис 1. Изотерма адсорбции бензола на хитозановой пленке-мембране при 303 К.

Адсорбция молекул бензола на хитозановой пленке-мембране постепенно увеличивается. На упорядоченное увеличение указывает появление сил взаимного притяжения между молекулами бензола и амино- и гидроксидными группами хитозана [3]. При достижении величины адсорбции 0,3 ммоль/г наблюдается резкий подъем линий изотерм. В этом случае $\ln(p/p_0) = -0,61$, относительное давление $p/p_0 = 0,54$, а атомное давление равно 65 мм рт.ст. При последующей адсорбции молекул бензола, когда измеряется равновесное давление, большое количество молекул бензола остается в рабочем объеме (РО), а это означает, что хитозановая пленка-мембрана насыщается молекулами бензола.

Линии изотерм поднимаются вертикально и приближаются к оси адсорбции (ордината). В конце процесса величины адсорбции поглощенных молекул бензола находятся в диапазоне от 0,45 ммоль/г до 0,5 ммоль/г, а значения изотермы находятся

в диапазоне $\ln(p/p_0) = -0,13$ до $-0,2$. характеризуется взаимодействием молекул бензола с пленками-мембранами хитозана посредством физических и химических сил [4]. То есть после окончания процесса адсорбции. когда уровень насыщения достигает $0,5$ ммоль/г, с ростом давления значение изотермы увеличивается до уровня насыщения при $p/p_0 = 0,98$.

Изотерма адсорбции полностью соответствует дифференциальным теплотам адсорбции бензола на хитозановой пленке-мембране, представленным на рис 2.

Рис 2. Дифференциальные теплоты адсорбции бензола на пленке хитозана при 303 К: горизонтальный пунктир — теплота конденсации бензола.

На основании полученных результатов установлено, что адсорбенты пленочно-мембранной структуры на основе локальных полисахаридов создают возможность извлечения органических веществ из сточных вод нефтеперерабатывающего завода.

Литература

1. Абдуллаев Н. Ж., Кодирхонов М. Р., Эргашев О. К. Адсорбция бензола на хитозановой пленке //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 10-1 (88). – С. 88-90.
2. Н.Абдуллаев, М.Р.Қодирхонов, О.А.Абдуллажанов. Хитозан ва Na-карбоксометилцеллюлоза асосидаги композицион плёнканинг сорбцион хоссалари. НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник 2019 йил 2-сон 26-32 бет
3. A. V. Pestov, S. Yu. Bratskaya, Yu. A. Azarova, M. I. Kodess. N-2-(2-Pyridyl) ethyl chitosan: synthesis in gel and sorption properties // Russ. J. Appl. Chem.–2011.–V. 84.–№. 4.–P. 713–718.
4. N.Abdullaev, M.Kodirkhonov, O.Ergashev “Absorption properties of Ag^+ , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Pb^{2+} ions on the chitosan-based membrane”. Международной конференции “Sol-gel 2020” Самарқард. 2021 йил 11-15 октябр 29-30 б